

EXAMINAREA LATURII SUBIECTIVE A INFRAȚIUNII DE FALSIFICARE A PROBELOR

Eugeniu PETERSCHI

doctorand,

Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova

e-mail: peterschi1979@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-4338-2980>

În prezentul articol, cu scopul de a plasa pe prim plan în vizorul mediului științific, cercetăm și identificăm ansamblul conceptului de atitudine psihică pe care îl posedă subiectul de drept, potrivit legislației, la săvârșirea infracțiunii de falsificare a probelor, instituită la art.310 Cod penal al Republicii Moldova.

Latura subiectivă, reprezintă unul dintre elementele de bază a întregii componente de infracțiune. În prezenta cercetare ne propunem la cele prenotate, de a identifica de asemenea și semnele laturii subiective, precum ar fi vinovăția și motivul, inclusiv și scopul acestei fapte antisociale.

Cuvinte-cheie: atitudinea psihică, voința făptuitorului, vinovăția subiectului de drept, motivul infracțiunii, scopul săvârșirii.

EXAMINING THE SUBJECTIVE SIDE OF THE CRIME OF FALSIFICATION OF EVIDENCE

In the present approach, in order to place in the foreground in the scientific environment, we investigate and identify the whole concept of psychic attitude that the subject of law possesses, according to the law, when committing the crime of falsification of evidence, established in art.310 Criminal code of the Republic of Moldova.

The subjective side is one of the basic elements of the whole crime component. In the present research we aim at the reserved ones, also to identify the signs of the subjective side, such as guilt and motive, including the purpose of this antisocial act.

Keywords: the psychic attitude, the will of the perpetrator, the guilt of the subject of law, the reason for the crimes, the purpose of the crime.

EXAMEN DU CÔTÉ SUBJECTIF DU CRIME DE FALSIFICATION DE PREUVES

Dans cette approche, dans le but de placer au premier plan dans l'environnement scientifique, nous étudions et identifions l'ensemble du concept d'attitude psychique que le sujet de droit possède, conformément à la loi, lorsqu'il commet le crime de falsification de preuves, établi à l'article 310 Code pénal de la République de Moldova.

Le côté subjectif est l'un des éléments fondamentaux de toute la composante criminalité. Dans la présente recherche, nous visons les réservés, également pour identifier les signes du côté subjectif, tels que la culpabilité et le motif, y compris le but de cet acte antisocial.

Mots-clés: attitude psychique, la volonté du faiseur, la culpabilité du sujet de droit, la raison des crimes, l'objet de l'acte.

ИЗУЧЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

В данной статье, стараясь выдвинуть на передний план научной среды, мы исследуем и выявляем всю полноту концепции психического отношения, которое, в соответствии с законодательством, присуще субъекту права при совершении преступления фальсификации доказательств, установленного в ст.310 Уголовного кодекса Республики Молдова.

Субъективная сторона является одним из основных элементов всей криминальной составляющей. В настоящем исследовании мы стремимся, как подчеркивалось выше, к выявлению признаков субъективной стороны, таких как виновность и мотивы, включая цель этого антиобщественного явления.

Ключевые слова: *психическое отношение, воля преступника, вина субъекта права, мотив преступления, цель преступления.*

Introducere. În procesul de cercetare și de studiere multilaterală a prevederilor doctrinare cu referire la evidențierea și accentuarea esenței laturii subiective a unei fapte ilicite prevăzute expres în Legea penală a Republicii Moldova, putem specifica că, „conținutul laturii subiective a faptei criminale este așa-zisul aspect exterior al infracțiunii (ceea ce-i ascuns și are loc în creierul, conștiința umană), pe când latura obiectivă reprezintă aspectul ei exterior (ceea ce vedem în realitate, simțim și se desfășoară în fața noastră)” [13, p.153].

Prin urmare, într-o altă opinie, remarcată de către autorul Alexandru Boroș, observăm că, „latura subiectivă a infracțiunii constă într-o atitudine psihică, alcătuită din elemente intelective, volitive și afective care determină și însoțesc actul fizic de executare.

Spre deosebire de latura obiectivă a infracțiunii care se materializează într-un act exterior de execuție, latura subiectivă exprimă momentul subiectiv, poziția psihică a subiectului infracțiunii în raport cu activitatea materială desfășurată de el” [5, p.119].

Legătura de cauzalitate dintre aceste două elemente al componenței de infracțiune, este vădit prezentată și în alte lucrări de specialitate. Astfel, se observă că „latura obiectivă trebuie analizată în strânsă legătură cu latura subiectivă deoarece pentru existența infracțiunii nu se poate concepe o latură fără cealaltă, fiindcă ele formează o unitate. Ca atare

nu este suficient să se stabilească numai comiterea de către o persoană a acțiunii (inacțiunii) și urmarea periculoasă a acesteia, ci trebuie să se constate și că acestea au fost precedate și însoțite de procese psihice specifice vinovăției, ca trăsătură a infracțiunii întrucât răspunderea penală presupune atât un temei obiectiv (latura obiectivă), cât și unul subiectiv (latura subiectivă). Latura subiectivă se deduce întotdeauna din cea obiectivă” [4, p.174-175].

Materiale studiate și metode aplicate. În scopul realizării unei cercetări detaliate a subiectului vizat în lucrare, au fost utilizate un șir de metode de cercetare teoretică (analogia, comparația, deducția, analiza cauzală, metoda istorică), de prelucrare și sistematizare a datelor (analiza, sinteza, analiza situațională).

Pentru elaborarea prezentului studiu au fost consultate un șir de manuale și monografii, actele normative în vigoare, articole în ediții periodice al domeniului vizat, precum și lucrările științifice ale autorilor atât din țară cât și de peste hotare.

Rezultatele obținute și discuții. Activitatea fizică ce constituie elementul obiectiv al infracțiunii, fiind realizată prin contribuția sau inerția energiei fizice a omului, iar această energie fizică trebuind să fie propulsată și diriguată de energia psihică legată de orice manifestare a omului, este firesc ca în conținutul constitutiv al infracțiunii să avem, alături de o latură obiectivă, și o latură subiectivă [18, p.80].

Prin urmare, conform opiniilor statuate în **doctrina română**, care are unele caracteristici asemănătoare cu cea autohtonă în ceea ce privește definirea elementelor componente ale unei infracțiuni, se constată că „*latura subiectivă cuprinde ansamblul condițiilor referitoare la atitudinea psihică a făptuitorului în raport cu actul de conduită săvârșit și urmările sale, fără de care infracțiunea nu ar exista*” [2, p.41].

Într-o altă opinie, se remarcă că, latura subiectivă ca element al componenței de infracțiune, este compusă „dintr-un complex de stări de conștiință specifice care preced și însoțesc actele exterioare (acțiunea sau inacțiunea) și care sunt dirijate în vederea producerii anumitor urmări periculoase, sau chiar dacă nu sunt dirijate într-o asemenea direcție produc totuși astfel de urmări, datorită ușurinței sau neglijenței infractorului. Ea are ca subelement principal vinovăția, iar ca subelemente secundare motivul și scopul” [4, p.175].

În contextul celor expuse, este esențial de remarcat și opinia specialiștilor autohtoni cu referire la tematica supusă cercetării. Astfel, grupul de autori ai domeniului vizat, remarcă faptul că cercetarea laturii subiective a componenței infracțiunii se face prin prisma semnelor sale componente. Semnul de bază, uneori singurul ce intră în structura laturii subiective a oricărei infracțiuni, este **vinovăția**. Ea nu poate lipsi, întrucât reprezintă, în același timp, și o trăsătură esențială a infracțiunii, astfel cum rezultă din art.14 alin.(1) CPRM. În cazul anumitor infracțiuni, pentru completarea laturii subiective, prin textele de incriminare ale acestora, sunt prevăzute însă și alte condiții (semne) referitoare la scop sau motiv.

Sistemul prevederii în toate dispozițiile normelor de incriminare a formei vinovăției cu care trebuie săvârșită fapta pentru a fi considerată infracțiune este greu de realizat, de aceea legiuitorul penal a stabilit în Partea generală a Codului penal reguli cu

caracter de principiu după care se poate determina forma vinovăției necesară pentru existența unei anumite infracțiuni” [6, p.137; 19, p.55].

Determinarea laturii subiective este un proces destul de complex și complicat, din simplul motiv că latura subiectivă constituie aspectul interior al infracțiunii [8, p.151].

Se consideră că infracțiunea a fost săvârșită cu intenție dacă persoana care a săvârșit-o își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile, le-a dorit sau admitea, în mod conștient, survenirea acestor urmări.

Pe de altă parte, se consideră că infracțiunea a fost săvârșită din imprudență dacă persoana care a săvârșit-o își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile, dar considera în mod ușuratic că ele vor putea fi evitate ori nu își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile, deși trebuia și putea să le prevadă [1, art.17-18].

Așadar, ca urmare a celor prenotate și a studiului normativ a faptei prejudiciabile statuate la art.310 Cod penal al Republicii Moldova, putem specifica, că latura subiectivă a acesteia, în ambele modalități, se caracterizează prin vinovăție intenționată, adică intenție directă.

Intenția este cea mai gravă formă a vinovăției, care cuprinde în conținutul său toată capacitatea spirituală pe care făptuitorul o are în momentul săvârșirii faptei. Intenția exprimă legătura imediată și cea mai stransă între faptă și autor, fiind întotdeauna suficientă pentru a atrage răspunderea penală, iar raportul pe care îl determină este cel mai puternic, deoarece se adresează unei comportări ce reprezintă contestarea cea mai directă a valabilității perceptului normei, un atentat evident la ordinea juridică [17, p.114].

Conform cercetărilor științifice din doctrina națională, putem menționa că „intenția directă se manifestă în situația în care persoana își dă seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, prevede urmările prejudiciabile ale acesteia și dorește survenirea acestor urmări” [3, p.48].

În ordinea celor descrise, autorul Ivan Macari, remarcă faptul că, în contextul faptei antisociale de la art.310 CPRM, „vinovatul înțelege că falsifică probele și dorește ca adevărul să fie schimbat” [14, p.366].

Prin urmare, „orice acțiune sau inacțiune prevăzută de legea penală este precedată și determinată de un impuls interior – constând într-o necesitate, dorință, pasiune, sentiment, emoție etc. – care a inspirat făptuitorului ideea de a o comite, reprezintă motivul infracțiunii.

Actualmente, prin motiv al infracțiunii se înțelege, așadar, impulsul intern din care se naște rezoluția infracțională și, pe cale de consecință, punerea în executare a acestuia” [10, p.171].

De asemenea, susținem și ideea, potrivit căreia motivul infracțiuni ar reprezenta „impulsul intern al făptuitorului la săvârșirea infracțiunii, adică acea dorință, tendință, pasiune, acel sentiment ce a făcut să se nască în mintea făptuitorului ideea săvârșirii unei anumite activități conștient orientate într-o anumită direcție în vederea satisfacerii acelei dorințe, tendințe, pasiuni, etc.” [8, p.172].

La unele infracțiuni, motivul este elementul determinant esențial. La fel, acesta poate fi și un element circumstanțial sau de calificare [16, p.45].

Motivele faptei antisociale instituite la art.310 CPRM, se exprimă în: *ură; egoism; interesul material; năzuința de a obține unele avantaje nepatrimoniale; compătimitate; sentimentul de solidaritate interpretat eronat* [7, p.736].

Astfel, conform unor prevederi de specialitate, prin ură se înțelege „sentiment puternic, nestăpânit, de dușmănie față de cineva; atitudine dușmănioasă;

dorință ca ceva să nu se înfăptuiască, să nu mai existe; aversiune profundă față de ceva” [12, p.2124].

Prevederile explicative întâlnite în doctrină, instituie convingerea cititorului precum că prin egoism se identifică „atitudinea de exagerată preocupare pentru interesele personale și de nesocotire a intereselor altora” [9, p.333]. Este remarcabil faptul că, conceptul de *egoism* provine din literatura franceză, de la termenul *égoïsme*, ceea ce în traducere poate fi înțeles ca o – atenție exagerată față de sine însuși.

Uneori, săvârșirea faptei incrimitate la art.310 CPRM din interes material, presupune comiterea acesteia în scopul realizării altor interese personale sau în interesul unei terțe persoane. Interesul material fiind un interes egoist și josnic în raport cu relațiile sociale referitoare la autenticitatea probelor într-un proces, atât penal cât și civil. În cazul în care făptuitorul săvârșește infracțiunea de falsificare a probelor din interes material, acesta de asemenea, poate obține și unele recompense utilizate ulterior în interes propriu, precum ar fi: bani, diverse daruri, hârtii de valoare, unele avantaje (care nu este capabil să le obțină pe o altă cale), dreptul asupra unor bunuri mobile sau imobile.

Referitor la criteriul persoanei cu reperi antisociale, manifestat în năzuința acestuia de a obține unele avantaje nepatrimoniale, putem specifica că acesta este motivul care-l ghidează la asemenea acțiuni ilicite. Această năzuință se exprimă și în interesul material pe care-l urmărește făptuitorul, ceea ce presupune executarea unei comenzi sau a unei înțelegeri prealabile în schimbul unei remunerații materiale.

Potrivit unor surse explicative, termenul de compătimitate poate fi înțeles ca o „stare sufletească generată de participarea la suferința altuia; suferință împărtășită cu cineva; milă față de suferința sau nenorocirea cuiva” [15, p.272].

Sentimentul de solidaritate interpretat eronat poate fi înțeles greșit de către ceilalți subiecți de

drept. Acest sentiment își găsește esența faptică atunci, când infracțiunea de falsificare a probelor este săvârșită în participație. Potrivit **Dicționarului explicativ**, solidaritatea reprezintă „*un sentiment care îi determină pe oameni să-și acorde ajutor reciproc; unitate strânsă, bazată pe o comunitate de interese, de sentimente, de idei; spirit de înțelegere*” [11] – ceea ce într-un final duce la individualizarea pedespei și răspunderea juridică a fiecărui făptuitor pentru acțiunile/inacțiunile sale antisociale.

La fel, de rând cu motivele faptei infracționale, în cadrul încălcării unei norme juridice din Partea specială a CPRM, apar și „emoțiile infracțiunii care însoțesc săvârșirea infracțiunii. O anumită nuanță emoțională persistă în toate cazurile când persoana săvârșește o anumită infracțiune, exprimând retrăirile sau ceea ce simte ea în acel moment (satisfacție sau insatisfacție, frică, mânie, frământări, rușine, ș.a.), însă emoțiile, de obicei, nu se includ în cadrul semnelor laturii subiective a componentelor de infracțiuni. Aceasta se explică prin faptul că în cazul săvârșirii infracțiunii rolul emoțiilor este limitat, ele influențând doar asupra formării imboldurilor și motivelor săvârșirii infracțiunii. Caracterul emoțiilor permite să percepem mai adecvat motivele infracțiunii și intenția adevărată a celui vinovat” [13, p.154].

Un alt element component al laturii subiective, îl reprezintă și scopul infracțiunii. În conformitate cu tezele doctrinare, „prin scop al infracțiunii se înțelege obiectivul urmărit de făptuitor – de regulă, schimbarea în realitatea obiectivă – prin săvârșirea acțiunii sau inacțiunii ce constituie elementul material al infracțiunii. Scopul se deosebește de motiv, deși se află într-o strânsă legătură cu acesta” [10, p.172].

Într-o altă opinie, identificăm că „scopul este reprezentarea pe plan mintal a rezultatului ce va apărea în urma săvârșirii faptei penale, rezultat urmărit de

către infractor. Scopul poate fi mai îndepărtat sau final și mai apropiat sau nemijlocit” [5, p.121].

Scopul infracțiunii incriminate la art.310 CPRM, se exprimă în procesul de urmărire și realizare a interesului făptuitorului, obținerea privilegiilor de rigoare remarcate în procesul de redactare și cercetare a prezentului demers științific, precum și în pretinsa idee a subiectului de drept de-a duce în eroare întreg sistemul judiciar al statului.

Concluzie

Problematika falsificării probelor într-un proces judiciar în Republica Moldova, este abordată tangențial doar în cadrul unor conferințe științifico-practice de specialitate. Acest fenomen își găsește actualmente oglindirea în sistemul judiciar, care cu părere de rău, în practica judiciară autohtonă, se mai identifică câte-o încălcare a prezentei norme juridice. De aceea, considerăm oportună: certetarea, identificarea și publicarea unui asemenea demers științific poate servi ca model de conduită pentru practicieni în vederea aplicării corecte și prompte a Legii penale a Republicii Moldova.

Latura subiectivă, după cum am specificat și în textul prezentului studiu, își are locul și rolul evident meritoriu în cadrul unei componente de infracțiune. Atitudinea psihică a făptuitorului în cazul infracțiunii de falsificare a probelor se manifestă în primul rând prin intenția sa directă de a modifica (total sau parțial) actele procesuale și concomitent, ducerea în eroare a organelor de aplicare a legii. Odată cu **vinovăția** subiectului de drept, în acest întreg proces, apare **motivul și scopul**, care sunt într-o strânsă legătură cu **vinovăția** infracțiunii, ca semn de bază a laturii subiective. În acest sens, concluzionăm că, este meritoriu și bine venit de a cunoaște în detaliu întregul proces de atitudine psihică a făptuitorului, atunci când intenționăm să analizăm sau să aplicăm cu veridicitate norma juridică incriminată la art.310 Cod penal al Republicii Moldova.

Referințe bibliografice

1. Codul penal al Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2002 // *Monitorul Oficial*, nr.72-74 din 14.04.2009.
2. BARAC, L. *Constantele și variabilele dreptului penal*. București: Ed. ALL Beck, numărul total de pagini: 768, ISBN 973-655-118-0.
3. BARBĂNEAGRĂ, Al., ALECU, Gh., BERLIBA, V., ș.a. *Comentariul Codului penal al Republicii Moldova*. Chișinău: Ed.Sarmis, 2009, numărul total de pagini: 860, ISBN 978-9975-105-20-0.
4. BASARAB, M. *Drept penal*. Partea generală. Ediția a II-a. Vol.I. București: Ed.Lumina Lex, 1997, numărul total de pagini: 480, ISBN 973-588-006-7.
5. BOROI, Al. *Drept penal*. Partea generală. Ediția a II-a. București: Ed.ALL Beck, 2000, numărul total de pagini: 352, ISBN 973-655-037-0.
6. BOTNARU, S., ȘAVGA, Al., GROSU VI., GRAMA, M. *Drept penal*. Partea generală. Vol.I. Chișinău: Ed.Cartier, 2005, numărul total de pagini: 624, ISBN 9975-79-318-5.
7. BRÎNZA, S., STATI, V. *Tratat de drept penal*. Partea specială. Vol.II. Chișinău: Ed. F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2015, numărul total de pagini: 1300, ISBN 978-9975-53-468-0.
8. COPEȚCHI, S., HADÎRCA, I. *Calificarea infracțiunilor*. Chișinău: Ed. Î.S. F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2015, numărul total de pagini: 352, ISBN 978-9975-53-547-2.
9. COTEANU, I., SECHE, L., SECHE, M. ș.a., *Dicționarul explicativ al limbii române*. Ediția a II-a, București: Ed.Univers enciclopedic, 1998, numărul total de pagini: 1195, ISBN 973-9243-29-0.
10. DOBRINOIU, V., NISTOREANU, GH., PASCU. I., BOROI, Al., MOLNAR, I., LAZĂR, V. *Drept penal*. Partea generală. Ediția a IV-a. București: Ed.Europa Nova, 1999, numărul total de pagini: 576, ISBN 973-9183-43-3.
11. Dicționar explicativ. Poate fi accesat la: <https://dexonline.net/definitie-solidaritate>, (vizualizat la 03.09.2019).
12. DIMA, E., COBEȚ, D., MANEA, L. ș.a., *Dicționar explicative ilustrat al limbii române*. Chișinău: Ed.Arc și Gunivas, 2007, numărul total de pagini: 2280, ISBN 978-9975-61-155-8 și ISBN 978-9975-908-04-7.
13. MACARI, I. *Dreptul penal al Republicii Moldova*. Partea generală. Chișinău: Ed.USM, 2002, numărul total de pagini: 398, ISBN 9975-70-190-6.
14. MACARI, I. *Dreptul penal al Republicii Moldova*. Partea specială. Chișinău: Ed. Centrul editorial al USM, 2003, numărul total de pagini: 509, ISBN 9975-70-247-3.
15. OPREA, I. PAMFIL, C.-G., RADU, R., ZĂSTROIU, V. *Noul dicționar universal al limbii române*. Ediția a II-a. București: Ed.Litera Internațional, 2007, numărul total de pagini: 1680, ISBN (13) 978-973-675-307-7.
16. PONTA, V., NEMEȘ, R., MITROI, M. *Drept penal*. Partea generală. Note de curs. București: Ed.Lumina Lex, 2004, numărul total de pagini: 328, ISBN 973-588-800-9.
17. SIMIONESCU, E.-G. Intenția, formă de vinovăție în legislația penală română și străină. În: *Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu*. Seria Științe Juridice, nr.3 din 2012, numărul total de pagini: 248, ISSN 1844-7007.
18. STĂNOIU, R.-M., GRIGA, I., DIANU, T. *Drept penal*. Partea generală. Note de curs. București: Ed. Hyperion XXI, 1992, numărul total de pagini: 245, ISBN 973-95575-0-3.
19. STRETEANU, F., NIȚU, D. *Drept penal*. Partea generală. București: Ed.Rosetti, 2005, numărul total de pagini: 287, ISBN 973-7614-18-6.